

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ АКСИАЛЬНОГО КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАКОНАХ ДВИЖЕНИЯ ВЕДОМОГО ЗВЕНА

¹К.А. Каримов, ²Р.Э. Шахобутдинов, ³А.Р. Каримова

^{1,2,3}Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, г.
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214488>

Аннотация. В статье приводятся результаты научных исследований по определению силовых факторов аксиального кулачкового механизма при различных законах движения ведомого звена. Составлена расчётная кинематическая схема для определения силовых факторов, действующих на звенья кулачкового механизма. Результаты полученных расчётов реализованы в среде MathCAD 15 и составлена программа для определения силовых факторов звеньев аксиального кулачкового механизма при равноускоренном и косинусоидальном законах движения толкателя.

Ключевые слова: кулачковый механизм, кулачок, толкатель, закон движения, ведомое звено, силовые параметры, угловая скорость, крутящий момент.

Abstract. The article presents the results of scientific research on determining the force factors of the axial cam mechanism under various laws of motion of the driven link. A computational kinematic diagram has been compiled to determine the force factors acting on the links of the cam mechanism. The results of the calculations obtained were implemented in the MathCAD 15 environment and a program was compiled to determine the force factors of the links of the axial cam mechanism under uniformly accelerated and cosine laws of motion of the pusher.

Keywords: cam mechanism, cam, pusher, law of motion, driven link, power parameters, angular velocity, torque.

На сегодняшний день в различных технологических машинах для воспроизведения сложной траектории движения рабочих органов и выполнения функции управления применяются кулачковые механизмы.

Воспроизведение движения ведомого звена (толкателя) кулачковые механизмы осуществляют теоретически достаточно точно [1]. Их ведущее звено называется кулачком. Кулачковый механизм, в большинстве случаев, является составной частью проектируемой машины. Он может использоваться как основной, но чаще является вспомогательным механизмом для выполнения технологической операции, последовательность и продолжительность которой согласуется с движением звеньев основного механизма.

Работоспособность кулачковых механизмов в значительной степени определяется нагруженностью его звеньев. Поэтому определения реакции в кинематических парах кулачкового механизма, а также, факторов, влияющих на эти реакции, является весьма актуальной задачей при проектировании механизмов данного класса.

В основном проектирование кулачковых механизмов выполняется после того, как предварительно намечена общая компоновка машины, спроектированы ее рабочие органы, установлена продолжительность и последовательность выполнения элементов движения ведомого звена кулачкового механизма и выбран закон движения толкателя [1].

При составлении кинематической схемы кулачкового механизма были использованы следующие параметры: ω_1 – угловая скорость кулачка, s_1 – центр тяжести кулачка, M_y – уравновешивающий момент на валу кулачка, B – точка контакта кулачка и толкателя, n – n – нормаль, проведенная через точку B к профилю кулачка, θ – угол давления, R_B – нормальная реакция в высшей кинематической паре, R_{Ax}, R_{Ay} – реакции в опорах кулачка, $F_{u1} = m_1 \omega_1^2 AS_1$ – сила инерции кулачка, $AS_1 = 0,02$ м – расстояние от оси кулачка до центра масс, F_1 – сила тяжести кулачка, F_2 – сила тяжести толкателя, $F_{u2} = -m_2 a_T$ – сила инерции толкателя, $a_T = \omega_1^2 S_T''$ – ускорение толкателя, R_C, R_D – реакции в опорах толкателя, F_{mc} – сила технологического сопротивления действующая на толкатель, $F_{mc} = -kS_T$ – сила действующая на фазе удаления, $F_{mc} = -kS_T \max$ – сила действующая на фазе дальнего выстоя, $F_{mc} = 0$ – сила действующая на фазе ближнего выстоя, $k = 6 \cdot 10^6$ Н/м, $F_{np} = c \cdot (S_T(\varphi) + \Delta_0)$ – сила пружины толкателя, где, c – коэффициент жёсткости, Δ_0 – величина предварительного сжатия пружины, $m_1 = 4$ кг – масса кулачка, $m_2 = 2$ кг – масса толкателя. Для определения реакций в кинематических парах толкателя и кулачка приняты по равноускоренному, косинусоидальному, линейно-убывающему и синусоидальному законам движения толкателя.

На рис. 1 приведена расчётная кинематическая схема для определения нагрузок: а) аксиального кулачкового механизма, б) толкателя с действующими нагрузками с) кулачка с действующими нагрузками, где 1 – кулачок, 2 – толкатель, 3 – пружина.

Рис.1. Расчётная схема аксиального кулачкового механизма для определения нагруженности звеньев

Для определения реакций в кинематических парах и уравновешивающего момента кулачкового механизма используем принцип Даламбера [2].

Составим уравнения кинестатики для каждого звена механизма в отдельности [3].

Условия равновесия кулачка выражаются тремя уравнениями:

$$\begin{cases} R_{Ax} + F_{u1} \cdot \cos \varphi + R_B \cdot \sin \theta = 0 \\ R_{Ay} + F_{u1} \cdot \sin \varphi - R_B \cdot \cos \theta - F_1 = 0 \\ -R_B \cdot \sin \theta \cdot (R_0 + s_T(\varphi_k)) - F_1 \cdot AS_1 \cdot \cos \varphi + M_y = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Угол θ определяется по следующей формуле

$$\theta = \arctg\left(\frac{S'_T}{R_0 + S_T}\right) \quad (2)$$

Уравнения кинестатики для толкателя имеют следующий вид

$$\begin{cases} R_D - R_C - R_B \cdot \sin \theta = 0 \\ -R_B \cdot \cos \theta - F_2 + F_{u2} - F_{np} - F_{mc} = 0 \\ R_C \cdot z(t) - R_D \cdot (z(t) + l) = 0 \end{cases} \quad (3)$$

Уравнения (1)-(3) решались в среде MathCAD 15. С целью изучения влияния угловой скорости кулачка, минимального радиуса профиля кулачка и максимального хода толкателя на реакция в кинематических парах определялась при вариации угловой скорости кулачка, минимального радиуса профиля кулачка и максимального хода толкателя для равноускоренного и косинусоидального законов движения толкателя [3]. По результатам расчётов на ЭВМ были получены закономерности изменения реакций в кинематических парах механизма R_B , R_A , M_Y , R_D и R_C , которые приведены в табл. 1-2.

Таблица 1

Результаты расчётов реакций в кинематических парах аксиального кулачкового механизма при вариациях его геометрических и кинематических параметров при равноускоренном законе движения толкателя

$R_0, м$		$R_{0min} = 0,1 м \quad \omega = 5 c^{-1} \quad h = 0,02 м$											
		$R_A, Н$		$R_B, Н$		$R_C, Н$		$R_D, Н$		$M_Y, Н \cdot м$		$\theta, град$	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
1	0,01	26,3	64,01	-	29,1	-	21,62	-	3,24	-	0,20	-	0,76
		8	4	99,2	12	3,89	7	17,8	1	2,27	1	0,76	2
2	0,03	15,9	61,61	-	23,4	-	11,57	-	1,14	-	0,28	-	0,44
		67	8	99,2	62	1,37	4	9,53	8	4,58	1	0,44	4
3	0,05	11,2	61,15	-	22,2	-	7,939	-	0,69	-	0,36	-	0,30
		51	5	99,2	48	0,83	8	6,53	8	6,40	5	0,30	7
4	0,07	8,59	61,03	-	21,8	-	6,047	-	0,50	-	0,44	-	0,23
		8	2	99,2	06	0,60	2	4,97	1	8,23	9	0,23	4
5	0,09	6,93	61,00	-	2,68	-	4,885	-	0,39	-	0,53	-	0,18
		7	7	99,2	2	0,47	3	4,02	1	10,0	3	0,18	8
		$R_{0min} = 0,1 м \quad e = 0,01 м \quad h = 0,02 м$											
ω, c^{-1}													
1	5	6,30	61,00	-	21,6	-	4,457	-	0,35	-	0,57	-	0,17
		8	1	99,2	82	0,42	3	3,66	3	10,9	5	0,17	1
2	10	5,45	67,56	-	27,9	-	4,08	-	0,30	-	0,51	-	0,17
		6	2	95,7	27	0,36	2	3,35	6	10,2	6	0,17	2
3	15	3,99	80,73	-	40,6	-	3,794	-	0,23	-	0,43	-	0,17
		3	5	87,5	77	0,28	3	3,13	5	9,14	6	0,17	2

**“SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF RAISING THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES TO A
NEW LEVEL AND MODERN PROBLEMS OF AUTOMATION”
III-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
NOVEMBER 20, 2024**

4	20	1,62	93,97 7	- 81,6 8	52,9 1	0,14 2	4,288	3,54 2	0,11 9	- 8,54	0,29 6	- 0,17 2	0,17 1
5	25	1,62 8	113,8 8	- 71,1 5	71,6 47	- 0,02 5	5,662	- 4,67 7	0,02 1	- 7,44 9	0,18	- 0,17 2	0,17 1
	<i>h, м</i>	$R_{0min} = 0,1 м \quad \omega = 5 c^{-1} \quad e = 0,01 м$											
1	0,02	6,30 8	61,00 1	- 99,2 3	21,6 82	- 0,42 3	4,457	- 3,66 8	0,35 3	- 10,9 7	0,57 5	- 0,17 2	0,17 1
2	0,04	6,30 3	60,89 6	- 99,7 5	21,2 13	- 0,41 9	4,485	- 3,69 1	0,34 9	- 11,0 3	0,57 1	- 0,17 2	0,17 1
3	0,06	6,30 5	61,09 6	- 99,9 5	21,0 9	- 0,41 8	4,496	-3,7	0,34 8	- 11,0 5	0,56 9	- 0,17 2	0,17 1
4	0,08	6,30 7	61,20 1	- 100, 0	21,0 25	- 0,41 7	4,502	- 3,70 4	0,34 7	- 11,0 6	0,56 8	- 0,17 2	0,17 1
5	0,10	6,30 8	61,26 7	- 100, 1	20,9 84	- 0,41 6	4,505	- 3,70 7	0,34 7	- 11,0 7	0,56 8	- 0,17 2	0,17 1

Таблица 2

Результаты расчётов реакций в кинематических парах аксиального кулачкового механизма при вариациях его геометрических и кинематических параметров при косинусоидальном законе движения толкателя

	$R_0, м$	$R_{0min} = 0,1 м \quad \omega = 5 c^{-1} \quad h = 0,02 м$											
		$R_A, Н$		$R_B, Н$		$R_C, Н$		$R_D, Н$		$M_y, Н \cdot м$		$\theta, град$	
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
1	0,01	24,7 41	61,98 5	- 98,9 7	26,0 91	- 4,20 6	19,75 9	- 16,2 6	3,50 3	- 2,74 9	0,19 9	- 0,71 4	0,71 4
2	0,03	13,6 71	61,40 4	- 98,9 7	22,2 01	- 1,48 8	10,88 5	- 8,95 1	1,23 9	- 4,54 3	0,27 1	-0,37	0,37
3	0,05	9,29 3	61,38 9	- 98,9 7	22,1 55	- 0,90 5	7,535	- 6,19 5	0,75 3	- 6,34 3	0,34 7	- 0,24 8	0,24 8
4	0,07	6,69 5	61,38 5	- 98,9 7	21,1 55	- 0,65	5,766	- 4,74	0,54 1	- 8,14 6	0,42 3	- 0,18 7	0,18 7
5	0,09	5,57 3	61,38 3	- 98,9 7	22,1 55	- 0,50 7	4,67	- 3,38 9	0,42 2	- 9,95 1	0,49 9	-0,15	0,15
	ω, c^{-1}	$R_{0min} = 0,1 м \quad e = 0,01 м \quad h = 0,02 м$											
1	5	5,05 8	61,38 2	- 98,9 7	22,1 55	- 0,45 7	4,265	- 3,50 6	0,38	- 10,8 5	0,53 8	- 0,13 6	0,13 6
2	10	4,31	69,13	-	29,8	-	3,946	-	0,32	-	0,47	-	0,13

		8	9	94,6 8	19	0,38 6		3,24 4	1	10,0 1	7	0,13 6	6
3	15	3,17 8	82,10 4	- 87,5 3	42,5 94	- 0,27	3,414	- 2,80 7	0,22 5	- 9,14 6	0,37 9	- 0,13 6	0,13 6
4	20	1,91 6	100,3 04	- 77,5 2	60,4 78	- 0,11 7	2,925	- 2,40 7	0,09 7	- 8,10 9	0,25	- 0,13 6	0,13 6
5	25	5,57 3	61,38 3	- 98,9 7	22,1 55	- 0,50 7	4,67	- 3,38 9	0,42 2	- 9,95 1	0,49 9	-0,15	0,15
	<i>h, м</i>	$R_{0min} = 0,1 м \quad \omega = 5 c^{-1} \quad e = 0,01 м$											
1	0,02	5,05 8	61,38 2	- 98,9 7	21,1 55	- 0,45 7	4,265	- 3,50 6	0,38	- 10,8 5	0,53 8	- 0,13 6	0,13 6
2	0,04	8,51 8	178,6 2	- 217, 4	24,7 75	-0,6	17,35 5	- 14,0 59	0,5	- 27,8 1	0,40 6	- 0,24 8	0,24 8
3	0,06	10,6 96	297,1 9	- 336, 0	27,3 3	- 0,66 9	36,89	- 29,3 99	0,55 7	- 49,1 0	0,34 2	- 0,34 2	0,34 2
4	0,08	12,3 27	415,6 95	- 454, 5	29,9 5	- 0,69 9	61,40 7	- 48,0 39	0,58 2	- 74,7 3	0,30 2	- 0,42 1	0,42 1
5	0,10	13,6 01	534,2 65	- 573, 1	32,5 05	- 0,69 9	90,03 4	- 68,9 58	0,58 2	- 104, 7	0,27 3	- 0,48 8	0,48 8

По проведённым научным исследованиям можно сделать следующие выводы:

1. Составлены математические модели для исследования кинестатики аксиального кулачкового механизма.
2. Составлена расчётная кинематическая схема аксиального кулачкового механизма с действующими нагрузками на его звенья.
3. По разработанной программе в MathCAD-15 на компьютере, получены закономерности изменения реакций в опорах толкателя, в высшей кинематической паре кулачок-толкатель, в опоре кулачка, а также уравновешивающий момент на валу кулачка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Р.Э. Шахобутдинов. Теоретические и прикладные основы кулачковых механизмов, применяемых в шаропрокатном производстве. –ТашГТУ, 2024, с.152.
2. Механизмы кулачковые прерывистого движения. // Контрольная работа по дисциплине «Машиноведение» // Нижний Новгород, 2009 – 12 с.
3. Фролов К.В., Попов С.А. и др. Теория механизмов и механика машин – учебник для ВТУЗов. // - М.: Высшая школа, 2003 – 265 с.
4. Тожихужаева Н.З., Каримов Р.И. Определение нагрузок в Среде Mathcad // Журнал «Молодой учёный» -2016 №4 – с. 82-84.